

Klasifikasi Emosi Publik di Instagram Terhadap Uji Coba Jalan Satu Arah di Palembang dengan Naive Bayes

Tri Rizqi Ariantoro^{*1}, Arif Setiadi², Cecilia³, Fadhliazis⁴, Nurul Sri Handini⁵

^{1,2}Rekayasa Perangkat Lunak, ^{3,4}Ilmu Komputer, ⁵Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya

e-mail: ^{*1}tririzqiariantoro@yahoo.com, ²arifsetiadi325@gmail.com,

³cicicecil1094@gmail.com, ⁴fadhliazis.ipr@gmail.com, ⁵nurulsrihandini@gmail.com

Abstrak

Kemacetan di Kota Palembang masih menjadi persoalan serius meskipun berbagai kebijakan rekayasa lalu lintas telah diterapkan, salah satunya melalui uji coba sistem jalan satu arah (one way). Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan emosi publik terhadap kebijakan tersebut berdasarkan komentar masyarakat di media sosial Instagram. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui teknik web scraping, translasi komentar berbahasa daerah ke bahasa Indonesia menggunakan model Generative AI, pelabelan emosi secara manual, pra-pemrosesan teks, ekstraksi fitur menggunakan Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), serta klasifikasi menggunakan algoritma Multinomial Naive Bayes yang dioptimalkan dengan hyperparameter tuning. Hasil pengujian menunjukkan akurasi model sebesar 69,66%, presisi 63,09%, recall 69,66%, dan F1-score 62,86%. Emosi “antisipasi” menjadi kelas yang paling dominan terdeteksi, sedangkan kelas “cinta” dan “kesal” memiliki jumlah data paling sedikit. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan text mining berbasis Naive Bayes efektif digunakan untuk memahami respons emosional masyarakat terhadap kebijakan publik.

Kata kunci— Analisis Emosi, Naive Bayes, TF-IDF, Media Sosial, Jalan Satu Arah

Abstract

Traffic congestion in Palembang City remains a major issue despite various traffic engineering policies, including the implementation of a one-way system trial. This study aims to classify public emotions toward the policy based on comments from Instagram users. The research method includes data collection through web scraping, translation of local dialects into Indonesian using Generative AI, manual emotion labeling, text preprocessing, feature extraction using Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF), and classification with the Multinomial Naive Bayes algorithm optimized by hyperparameter tuning. The evaluation results show an accuracy of 69.66%, precision of 63.09%, recall of 69.66%, and F1-score of 62.86%. The “anticipation” emotion emerged as the most dominant class, while “love” and “annoyance” were underrepresented. These findings indicate that the Naive Bayes-based text mining approach is effective for analyzing public emotional responses to government policies.

Keywords— Emotion Analysis, Naive Bayes, TF-IDF, Social Media, One-Way Traffic

This is an open-access article under the [CC-BY-CA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. PENDAHULUAN

Mengatur lalu lintas di kota besar memang tidak mudah. Pemerintah daerah sering mencoba berbagai cara agar jalanan tidak macet, salah satu cara dengan membuat jalur satu arah supaya kendaraan hanya bisa lewat satu arah saja [1]. Cara ini diharapkan bisa mengurangi tabrakan antar kendaraan dan membuat lalu lintas lebih lancar, terutama di titik-titik yang sering macet [2]. terkadang solusi ini justru membuat kemacetan pindah ke jalan lain atau membuat orang harus mencari rute baru.

Di Palembang, meski sudah banyak upaya seperti membangun flyover, menambah petugas di jalan, dan menertibkan parkir liar, kemacetan masih sering terjadi, terutama di jam sibuk dan daerah padat. Data dari Dinas Perhubungan tahun 2024 menunjukkan penurunan titik macet baru 12,90% dari target 19,35% [3]. Bahkan, rata-rata waktu macet di Palembang hampir 28 menit, lebih lama dari beberapa kota besar lain, dan Palembang kini jadi kota ketiga termacet di Indonesia [4].

Media sosial kini telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi secara terbuka. Melalui berbagai platform digital, warga dapat dengan mudah membagikan pengalaman, kritik, maupun saran terkait layanan publik atau peristiwa sehari-hari [5]. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat keluhan masyarakat lebih cepat diketahui oleh pihak terkait maupun publik luas [6]. Banyak instansi pemerintah dan perusahaan kini memantau media sosial untuk merespons aduan dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan public [7].

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juan Savero menganalisis sentimen pengguna layanan transportasi online Gojek di Instagram menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM). Data komentar dikumpulkan melalui web scraping dari akun resmi Gojek, kemudian diproses melalui tahapan pembersihan teks, tokenisasi, penghilangan stopword, dan stemming. Fitur teks diekstraksi menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) sebelum diklasifikasikan dengan SVM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM mampu mencapai akurasi sebesar 70,82% dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna [8]. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra dan Tiara Nesva Laraskana bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial Instagram dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengguna terhadap layanan LRT (Light Rail Transit) Sumatera Selatan [9]. Penelitian lain yang relevan dilakukan ulasan pengguna Aplikasi Grab yang ada di Google Playstore. Dari hasil penelitian terhadap analisis sentimen pengguna aplikasi Grab didapatkan hasil klasifikasi positif sebanyak 1677 dan sentimen negatif sebanyak 69 data teks artinya pengguna banyak memberikan komentar positif terhadap aplikasi Grab. Dan hasil klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes didapatkan hasil accuracy sebesar 84,36% precision 99,64% dan recall 87,12% [10].

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti sentimen masyarakat terhadap layanan transportasi online atau promosi layanan publik secara umum, namun belum ada yang secara spesifik menganalisis respons publik terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan perkotaan dengan pendekatan text mining berbasis media sosial Instagram. Maka, pentingnya melakukan klasifikasi komentar Masyarakat berdasarkan emosi terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di Palembang dengan menggunakan metode TF-IDF dan Naive Bayes pada data komentar Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan emosi masyarakat terhadap kebijakan one way di Palembang menggunakan TF-IDF dan Multinomial Naive Bayes.

2. METODE PENELITIAN

Gambar 1. Alur Penelitian

2.1. Pengumpulan Data Komentar Instagram

Komentar terkait pembahasan Uji Coba *One Way* di Palembang berhasil dikumpulkan dari postingan Instagram resmi yang membahas topik tersebut. Proses pengambilan data dilakukan secara otomatis menggunakan library *Instaloader* pada Python, yang memungkinkan ekstraksi komentar, caption, dan metadata dari setiap postingan yang relevan secara efisien dan terstruktur. Dalam penelitian ini, menggunakan komentar sebanyak 481 baris berhasil dikumpulkan dan selanjutnya akan digunakan untuk analisis sentimen dan pemodelan lebih lanjut.

2.2. Translasi Bahasa Palembang ke Bahasa Indonesia

Komentar yang menggunakan bahasa atau dialek Palembang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan bantuan Generative AI (Gen AI), seperti model bahasa besar (LLM) yang telah dilatih untuk translasi bahasa lokal ke bahasa Indonesia. Proses ini bertujuan agar data lebih seragam dan mudah diproses pada tahap selanjutnya.

2.3. Labeling

Pelabelan manual dilakukan oleh peneliti, sedangkan semi-otomatis dapat menggunakan bantuan lexicon atau model AI sederhana untuk mempercepat proses. Pemberian label emosi pada dataset menjadi langkah krusial dalam prosenya, di mana data diklasifikasikan sesuai dengan kategori emosional yang berbeda. Dalam penelitian ini, lima kategori emosi dipilih yaitu Rasa Percaya, Antisipasi, Frustrasi, Kesal, dan Cinta, guna menggambarkan spektrum perasaan pengguna secara komprehensif. Proses pelabelan dilakukan secara manual dan sistematis dengan mengacu pada konsep teori emosi dasar yang umum digunakan dalam kajian psikologi dan ilmu komunikasi [11]. Pemilihan label-label tersebut bertujuan untuk menangkap nuansa emosional yang relevan dengan konteks sosial dan layanan yang dianalisis, sekaligus memungkinkan pengembangan model klasifikasi yang mampu memahami dan mengidentifikasi variasi emosi yang ada pada data teks Masyarakat.

2.4. Preprocessing Data

Data komentar yang telah diterjemahkan kemudian diproses melalui beberapa tahapan: pembersihan data (menghapus karakter khusus, emoji, dan URL), case folding (mengubah semua huruf menjadi kecil), tokenisasi (memecah kalimat menjadi kata), stopword removal (menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna), dan stemming (mengubah kata ke bentuk dasarnya) [10].

2.5. Ekstraksi Fitur dengan TF-IDF

Setiap komentar diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). TF-IDF membantu mengukur seberapa penting sebuah kata dalam satu komentar dibandingkan dengan seluruh kumpulan komentar, sehingga fitur yang dihasilkan lebih informatif untuk proses klasifikasi [8].

2.6. Hyperparameter Tuning

Dalam pengembangan model klasifikasi menggunakan Multinomial Naive Bayes, penentuan nilai hyperparameter alpha sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model. Proses hyperparameter tuning ini biasanya dilakukan dengan GridSearchCV, sebuah metode pencarian sistematis yang menguji berbagai kemungkinan nilai alpha dan mengevaluasi kinerja model menggunakan validasi silang (cross-validation). Dengan cara ini, parameter alpha yang memberikan hasil evaluasi terbaik dapat dipilih secara objektif, mengoptimalkan performa model dalam memprediksi data baru. Pendekatan ini memungkinkan pemilihan parameter yang tidak hanya sesuai dengan data latih tetapi juga mempertimbangkan kemampuan model dalam generalisasi pada data uji yang belum terlihat sebelumnya [12].

2.7. Klasifikasi dengan Multinomial Naive Bayes

Data yang telah direpresentasikan dengan TF-IDF digunakan sebagai input untuk model Multinomial Naive Bayes. Model ini akan mempelajari pola kata pada komentar berlabel positif dan negatif, lalu digunakan untuk mengklasifikasikan komentar baru secara otomatis [11].

2.8. Evaluasi Model

Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap label sebenarnya pada data uji, sehingga dapat diketahui seberapa baik model dalam mendeteksi sentimen komentar terkait uji coba One Way di Palembang [8].

Metrik Evaluasi dari *Confusion matrix* :

$$1. \text{ Accuracy} = (TP+TN) / \text{Total Data}$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (1)$$

$$2. \text{ Recall} = TP / (TP+FN)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (2)$$

$$3. \text{ Precision} = TP / (TP+FP)$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \quad (3)$$

$$4. \text{ F1-score} = 2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

$$\text{F1-Score} = 2x \frac{\text{Precision} x \text{Recall}}{\text{Recall} + \text{Precision}} \quad (4)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data komentar publik diawali dengan proses scrapping pada akun Instagram @ratudewa, menggunakan library Python yang memungkinkan ekstraksi data secara efisien dan otomatis. Dari proses scrapping tersebut, berhasil diperoleh sebanyak 481 baris komentar yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Komentar-komentar tersebut didominasi oleh Bahasa Palembang sehingga diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menggunakan tiga model kecerdasan buatan terkemuka, yakni ChatGPT, Gemini, dan CoPilot. Hasil terjemahan dari setiap model tidak langsung digunakan, melainkan diselaraskan dan divalidasi ulang oleh ahli sastra bahasa Indonesia dengan panduan kaidah KBBI agar makna dan konteks tetap terjaga secara akurat. Setelah seluruh data melalui proses translasi dan validasi, tahap selanjutnya adalah pelabelan emosi yang dilakukan secara cermat oleh ahli sastra bahasa Indonesia untuk memastikan setiap komentar dapat diidentifikasi emosi dominannya secara tepat dan konsisten.

Tabel 1. Hasil *Scrapping*

No	Komentar
0	Nah bagus la kalo balek normal lagi pak Wali 🙏🙏 »
1	thankyou bapak🙏🙏 ». sehat sehat yaa salam buat keluarga🙏🙏 »
2	Selalu yg terbaik buat warga Palembang. Semangat Pak Ratu Dewa
3	Sehat2 pak kadis🙏🙏
4	Samo ini pak lampu merah simpang patal itu pak alangke lamo nyo lampu merah nyo asak ijo nyo denget nak matila

3.1. *Preprocessing*

Pada tahap pembersihan data, setiap komentar yang telah dikumpulkan diproses untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak relevan seperti karakter khusus, emoji, dan tautan URL. Langkah ini bertujuan agar teks yang dianalisis benar-benar bersih dari elemen non-teks yang dapat mengganggu proses ekstraksi fitur. Selanjutnya, dilakukan case folding, yaitu mengubah seluruh huruf dalam komentar menjadi huruf kecil. Proses ini penting untuk memastikan konsistensi data, sehingga kata yang sama dengan penulisan berbeda (misal "Palembang" dan "palembang") dapat dikenali sebagai satu entitas yang seragam.

Tahap berikutnya adalah tokenisasi, di mana setiap kalimat dipecah menjadi deretan kata-kata terpisah. Dengan tokenisasi, model dapat menganalisis setiap kata secara individual, sehingga memudahkan proses identifikasi pola dan makna dalam data.

Setelah tokenisasi, dilakukan stopword removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis, seperti "dan", "yang", atau "di". Penghapusan stopword ini membantu model fokus pada kata-kata kunci yang lebih bermakna dalam menentukan emosi atau sentimen.

Terakhir, proses stemming diterapkan untuk mengubah setiap kata ke bentuk dasarnya. Dengan stemming, variasi kata seperti "berjalan", "berjalanlah", dan "berjalanannya" akan dipetakan menjadi satu bentuk dasar, yaitu "jalan", sehingga analisis menjadi lebih efisien dan akurat.

3.2. TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) untuk

Proses ekstraksi fitur dilakukan dengan memanfaatkan teknik TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) untuk mengubah data komentar yang telah dipreproses menjadi representasi numerik yang siap digunakan dalam pemodelan machine learning. Dataset yang telah dibersihkan dimuat dari file CSV, kemudian kolom berisi komentar bersih diambil sebagai data utama. Selanjutnya, TF-IDF vectorizer diinisialisasi dengan batas maksimal 5000 fitur agar hanya kata-kata yang paling informatif yang dipertimbangkan. Proses fit_transform diterapkan pada seluruh data komentar, menghasilkan matriks TF-IDF berukuran (481, 1793), yang berarti

terdapat 481 baris data dan 1793 fitur unik yang terdeteksi dari seluruh komentar. Beberapa contoh fitur yang dihasilkan antara lain: 'aaamiin', 'aamiin', 'abdi', 'abdul', 'abes', 'acara', 'ad', 'ada', 'adek', dan 'adhlantai'. Dengan representasi ini, setiap komentar diubah menjadi vektor angka yang merepresentasikan bobot pentingnya setiap kata, sehingga model klasifikasi dapat mengenali pola dan makna dalam data secara lebih efektif.

Setelah proses ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, peneliti melakukan pemeringkatan kata berdasarkan total skor TF-IDF yang diperoleh dari seluruh dokumen komentar. Hasil ranking ini memberikan gambaran kata-kata apa saja yang paling sering muncul dan dianggap paling penting dalam kumpulan data. Berdasarkan tabel hasil, kata "alhamdulillah" menempati urutan teratas dengan total skor TF-IDF sebesar 43.05, menunjukkan bahwa kata ini paling dominan dan sering muncul dalam komentar. Di sisi lain, kata dengan skor TF-IDF paling rendah di antara daftar teratas adalah "selalu" dengan nilai 7.40, menandakan frekuensi dan relevansinya lebih kecil dibandingkan kata-kata lain yang ada di atasnya. Analisis ini membantu peneliti memahami fokus utama pembicaraan dan kata kunci yang paling berpengaruh dalam diskusi masyarakat terkait topik yang dianalisis. Hasil ranking dokumen dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Ranking Dokumen

Term	Ranking
alhamdulillah	43.046428
bapak	40.614746
jalan	19.989678
kota	17.768285
wali	17.487453

3.3. Model

3.3.1. Naive Bayes

Hasil evaluasi model Multinomial Naive Bayes pada data uji menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan emosi pada komentar. Model ini berhasil mencapai akurasi sebesar 0.6966, yang berarti sekitar 70% prediksi model sesuai dengan label sebenarnya pada data uji. Nilai presisi sebesar 0.6309 mengindikasikan bahwa proporsi prediksi yang benar dari seluruh prediksi positif cukup tinggi, sementara recall sebesar 0.6966 menunjukkan model mampu menangkap hampir 70% dari seluruh label yang benar. F1-Score yang diperoleh sebesar 0.6286 menandakan keseimbangan antara presisi dan recall sudah cukup baik, sehingga model ini layak digunakan untuk analisis emosi pada data komentar media sosial yang telah diproses. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola emosi secara konsisten meskipun data yang digunakan bersifat real-world dan beragam.

Tabel 3. Evaluasi Model

Evaluasi Model	Akurasi	Presisi	Recall	F1-Score
	0.6966	0.6309	0.6966	0.6286

Gambar 2. Confusion Matrix

Pada gambar 2 model klasifikasi dengan empat kelas emosi, yakni: antisipasi, cinta, kesal, dan rasa percaya., baris menunjukkan label sebenarnya (*True label*) dan kolom menunjukkan prediksi model (*Predicted label*).

1. Kelas antisipasi menunjukkan hasil terbaik dengan 73 data berhasil diprediksi benar sebagai antisipasi, dan hanya ada 4 kesalahan prediksi yang masuk ke rasa percaya.
2. Kelas cinta sangat jarang muncul dan hanya 1 data muncul yang malah diprediksi sebagai antisipasi, memberikan indikasi model kesulitan mengenali kelas ini dengan baik.
3. Kelas kesal memiliki 1 prediksi benar, namun mayoritas (22) data kesal salah diklasifikasikan sebagai antisipasi, menandakan adanya tumpang tindih atau kesulitan membedakan kedua kelas ini.
4. Kelas rasa percaya memiliki 26 data yang benar diklasifikasikan dan 18 yang salah diklasifikasikan sebagai antisipasi, juga menunjukkan beberapa kebingungan model dalam membedakan antara rasa percaya dan antisipasi.

Secara keseluruhan, model paling percaya diri dalam mengidentifikasi kelas antisipasi, namun mengalami kesulitan terutama dalam membedakan kelas kesal dan rasa percaya, serta kesulitan mengenali kelas cinta yang sangat sedikit datanya. Ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan data untuk kelas minoritas dan metode yang lebih canggih untuk memperbaiki klasifikasi antar kelas yang mirip.

3.4. Wordcloud

Dalam analisis sentimen dan eksplorasi teks sosial, wordcloud terbukti mempercepat proses identifikasi fokus diskusi, membantu analisis tren, serta mendukung laporan hasil penelitian dengan bentuk yang menarik dan informatif [13]. Adapun hasil wordcloud pada setiap kelas dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 4. *Hyperparameter Tuning*

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan emosi publik terhadap kebijakan uji coba jalan satu arah (*one way system*) di Kota Palembang dengan memanfaatkan komentar masyarakat pada media sosial Instagram. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data komentar dengan *web scraping*, translasi bahasa daerah ke bahasa Indonesia menggunakan model *Generative AI*, pelabelan emosi, *preprocessing* data teks, ekstraksi fitur menggunakan *Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)*, serta klasifikasi menggunakan algoritma *Multinomial Naive Bayes* dengan penerapan *hyperparameter tuning* untuk meningkatkan performa model.
2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa model *Naive Bayes* yang digunakan mampu mencapai **akurasi sebesar 69,66%**, **presisi 63,09%**, **recall 69,66%**, dan **F1-score 62,86%**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengidentifikasi emosi publik berdasarkan komentar yang dianalisis. Emosi dengan tingkat klasifikasi terbaik adalah kategori **Antisipasi**, sedangkan kelas **Kesal** dan **Cinta** masih sulit dikenali akibat ketidakseimbangan data antar kelas.
3. Visualisasi *wordcloud* memberikan gambaran kata dominan dalam setiap kategori emosi, di mana kata seperti "*alhamdulillah*", "*bagus*", dan "*terima kasih*" menunjukkan adanya penerimaan dan optimisme publik terhadap kebijakan yang diterapkan, sedangkan kata seperti "*macet*", "*ribet*", dan "*bingung*" mencerminkan emosi negatif berupa frustrasi dan kekesalan terhadap perubahan arus lalu lintas.
4. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis emosi berbasis *text mining* dan algoritma *Naive Bayes* dapat digunakan sebagai pendekatan yang efisien untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik melalui media sosial. Pendekatan ini juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan berbasis data sosial (*data-driven policy evaluation*).

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian berikutnya agar hasil klasifikasi dan interpretasi emosi publik menjadi lebih akurat dan komprehensif, antara lain:

1. Perluasan dan Diversifikasi Data
Data yang digunakan masih terbatas pada satu akun Instagram dengan jumlah komentar sebanyak 481 baris. Untuk penelitian mendatang, disarankan memperluas cakupan sumber data dari berbagai akun atau platform media sosial seperti X (Twitter), Facebook, atau TikTok. Hal ini akan meningkatkan representasi persepsi masyarakat yang lebih luas serta memperkuat kemampuan model dalam melakukan generalisasi.
2. Peningkatan Kualitas Pelabelan Emosi
Proses pelabelan emosi dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan bantuan model AI untuk translasi. Ke depan, penelitian dapat mengembangkan sistem *semi-supervised emotion labeling* atau menggunakan *pre-trained emotion lexicon* untuk mengurangi subjektivitas manusia dan meningkatkan konsistensi pelabelan.
3. Penanganan Ketidakseimbangan Data Emosi
Distribusi data antar kelas emosi masih belum seimbang, terutama pada kelas “Cinta” dan “Kesal” yang memiliki jumlah data sedikit. Kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja model. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menerapkan teknik *resampling* seperti *Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE)* atau *data augmentation* untuk memperbaiki proporsi data antar kelas.
4. Pengujian Algoritma Pembandingan
Penelitian ini hanya menggunakan *Multinomial Naive Bayes* sebagai algoritma utama. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menambahkan perbandingan dengan algoritma lain seperti *Support Vector Machine (SVM)*, *Random Forest*, *Logistic Regression*, atau pendekatan *Deep Learning* seperti *Bidirectional LSTM* atau *BERT*, agar diperoleh gambaran performa model yang lebih komprehensif.
5. Pendalaman Analisis Kontekstual dan Temporal
Model yang digunakan masih berbasis pada analisis kata secara statis tanpa memperhatikan konteks kalimat dan waktu. Penelitian ke depan dapat menerapkan pendekatan berbasis *contextual embedding* seperti *Word2Vec*, *GloVe*, atau *transformer-based models* untuk menangkap makna semantik yang lebih dalam. Selain itu, analisis temporal (berdasarkan waktu posting komentar) juga dapat digunakan untuk melihat dinamika perubahan emosi publik terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. F. Anggie Rahman Hakim, "Analisis Penerapan Jalan Satu Arah di Ruas Jalan Raya Leles-Jalan Lingkar Leles," *Jurnal Kontruksi*, vol. 20, no. 2, pp. 252-258, 2022.
- [2] M. A. Annisa Aulia Akhiary, "Analisis Kinerja Lalu Lintas akibat Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota," *PORTAL: Jurnal Teknik Sipil*, vol. 17, no. 1, pp. 28-34, 2025.
- [3] D. P. K. Palembang, Rencana Kerja (Renja) 2024, Palembang: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2023.
- [4] E. Kurniawan, "tribunnews," KG Media, 26 Juli 2025. [Online]. Available: https://www.tribunnews.com/regional/2025/07/26/5-kota-termacet-di-indonesia-bandung-nomor-1-disusul-medan-dan-palembang?page=2&s=paging_new. [Accessed 30 Juli 2025].

- [5] J. U. R. Hardi Setiawan, "Penerapan Media Sosial Dalam Pengaduan Dugaan Maladministrasi Pada Ombudsman Ri Perwakilan Sulawesi Selatan," *kimap*, vol. 3, no. 2, pp. 527-541, 2022.
- [6] H. Jasman, "TikTok: Media Revolusi Pelayanan Penanganan Pengaduan," Kg Media, 1 Maret 2025. [Online]. Available: <https://bangka.tribunnews.com/2025/03/01/tiktok-media-revolusi-pelayanan-penanganan-pengaduan>. [Accessed 30 Juli 2025].
- [7] D. P. A. R. P. Khansa Nabila Ulayya, "Pemanfaatan Media Sosial untuk Pemerintahan: Bagaimana Dinas-Dinas Pemerintah Kota menggunakan Media Sosial untuk Berkomunikasi dengan Masyarakat," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 6, no. 5, pp. 2064-2071, 2022.
- [8] M. J. Savero, Analisis Sentimen Terhadap Pengguna Transportasi Online Gojek Di Instagram Menggunakan Algoritma Support Vector Machine, Palembang: Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, 2025.
- [9] T. N. L. Suhendra, "Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Pengguna Terhadap Layanan LRT," *Jurnal Publisitas*, vol. 10, no. 2, pp. 226-234, 2024.
- [10] R. A. D. P. F. Ahmad Rifa'I, "Analisis Sentimen Terhadap Layanan Aplikasi Grab Indonesia Menggunakan Metode Naïve Bayes," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 1, pp. 303-309, 2024.
- [11] S. Seconds, "Plutchik's Wheel of Emotions," Interaction Design Foundation, Oktober 2025. [Online]. Available: <https://www.interaction-design.org/literature/article/putting-some-emotion-into-your-design-plutchik-s-wheel-of-emotions>. [Accessed Oktober 2025].
- [12] M. Y. H. Arif Hamied Nababan, "Hyperparameter Tuning Pada Model Stance Detection Menggunakan GridSearchCV," *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, pp. 205-209, 2023.
- [13] B. I. O. N. Irvandi, "Naive Bayes Dan Wordcloud Untuk Analisis Sentimen Wisata Halal Pulau Lombok," *INFOTECH journa*, vol. 9, no. 1, pp. 236-242, 2023.